

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Post-traumatic stress in women victims of domestic violence

ISAAC DUGARTE

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

Email: isaacdugarte2020b@gmail.com

MARÍA PORRAS

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

Email: mariaengraciaporras@gmail.com

Admisión: 02-08-2023
Aceptación: 02-10-2023

RESUMEN

La investigación tuvo por objetivo determinar el estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica. La metodología fue de nivel descriptivo, con modelo de estudio de campo y diseño no experimental transeccional descriptivo. La población estuvo constituida por mujeres víctimas de violencia doméstica de la ciudad de Maracay, Estado Aragua; con una muestra no probabilística accidental de 100 mujeres voluntarias. Se aplicó la Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático (EGS-R) propuesta por Echeburúa et al. (2016). Se encontró presencia del trastorno de estrés postraumático y alta intensidad de sus síntomas. Además, se reportó que un episodio único de violencia, el vivirla en el momento actual, más tiempo experimentando la violencia, las secuelas físicas generadas y la revictimización, incrementaban la reexperimentación, el aumento de la activación y reactividad psicofisiológica y el estrés postraumático.

PALABRAS CLAVE: Estrés postraumático, mujeres, víctimas, violencia doméstica

ABSTRACT

The objective of the research was to determine posttraumatic stress in women victims of domestic violence. The methodology was descriptive, with a field study model and a non-experimental transectional descriptive design. The population consisted of women victims of domestic violence in the city of Maracay, Aragua State; with an accidental non-probabilistic sample of 100 women volunteers. The Posttraumatic Stress Disorder Symptom Severity Scale (EGS-R) proposed by Echeburúa et al. (2016) was applied. Presence of PTSD and high intensity of its symptoms were found. In addition, it was reported that a single episode of violence, living it in the present moment, more time experiencing violence, the physical sequelae generated and re-victimization, increased re-experiencing, increased psychophysiological activation and reactivity and post-traumatic stress.

KEY WORDS: Post-traumatic stress, women, victims, domestic violence

COMO CITAR: Dugarte, I. y Porras, M. (2023). Estrés postraumático en mujeres víctimas de violencia doméstica. *Sistemas Humanos*, 3(2), 39-55 pp